

TOVUSH O'ZGARISHLARI VA UNI O'QITISHNING NAZARIY MASALALARI

Furqat Nurmanov

TMC instituti dotsenti

E-mail: nurmonov.f@gmail.com

ANNOTATSIYA

Til va uning tarixiy taraqqiyoti va undagi turli o'zgarishlar uning fonetik tizimi bilan uzviy bog'liq. O'zbek tili fonetik tizimidagi o'zgarishlar va ularning sabablari doimo olimlar tomonidan tadqiq etib kelingan. Maqolada o'zbek tilining tovush tizimidagi ayrim o'zgarishlar, unli va undosh tovushlarning qisqa-cho'ziqligi hamda ularning sodir bo'lishi, fonologik qimmatini yuzasidan ilmiy tadqiqotlardagi nazariy qarashlarga munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlar: fonetika, unli va undosh tovushlar, cho'ziq-qisqalik, fonologik qimmat, sheva, birlamchi va ikkilamchi cho'ziqlik.

ABSTRACT

Language and its historical development and various changes in it are inextricably linked to its phonetic system. Changes in the phonetic system of the Uzbek language and their causes have always been the focus of researchers. The article gives an overview of theoretical views in scientific research on some changes in the sound system of the Uzbek language, the brevity and longitude of vowels and consonants, their occurrence, phonological value.

Keywords: phonetics, vowels and consonants, longitude-brevity, phonological value, dialect, primary and secondary longitude.

Kirish (Introduction). Nutq tovushlari va ularning tasnifi masalasi tilni o'rganish tarixida ham hozirgi o'zbek adabiy tili fonetik tizimini o'rganishda ham eng muhim masalalardan sanaladi. Unli va undosh tovushlarni tasnifida asos bo'ladigan belgilar bir xil emas. Shuning uchun unli va undosh tovushlarning fiziologik tasnifida nutq organlari ishtirokidani tashqari, ularning so'z semantikasini belgilashdagi o'rnini bilish muhim.

Til fonetikasi va uning tadqiqi uzoq tarixga, yozuv paydo bo'lgandan oldingi davrga borib taqaladi. Dastlab, asosan, nutq tovushlarini o'rganishga e'tibor qaratilgan bo'lsa, yozuv paydo bo'lgandan keyin undagi ayrim harflarda berilgan tovushlarni tasniflash asosida til fonetikasi o'rganilgan. Til fonetikasini o'rganish, olimlar fikricha, yozma yodgorliklarning sahifalarida, hoshiyalaridagi nutq tovushiga berilgan tavsiflardan boshlanadi [1]. M. Koshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asarida ham ayrim tovushlar tasnifining uchrashi [2] turkiy tillar fonetik tizimi tadqiqining ancha tarixiy ekanligini isbotlaydi. Tarixiy turkiy til matnlarining fonetik tizimi tadqiqiga oid ilmiy adabiyotlarda nutq tovushlarining o'ziga xos jihatlari, so'z tarkibida uchraydigan fonetik hodisalar va ularning sabablari, nutq tovushidagi o'zgarishlarning so'z semantikasiga ta'siri misollar asosida ochib berilgan.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Til kishilar orasida bevosita aloqa vositasi bo'lib, u tovush va tovushlar kompleksi orqali o'z ifodasini topadi. Tilshunos M.Mirtojievga ko'ra: "ma'lum tovush yoki tovushlar kompleksida ma'no yoki maqsadning ifoda topishi lug'aviy birlik, lug'at, leksika hisoblanadi. Shu leksikaning ma'lum grammatik qonuniyatlar asosida kommunikatsiyaga kirishuvi nutq, ya'ni tildir. Bu o'rinda tilning uch bosqichdagi tarkibiy qismi haqida gap boradi: tilning material manbayi – tovushlar; shu material manbayini o'z vositasida tashishi – leksika, lug'at; o'sha leksikaning kishilar muloqatga kirishuvi uchun o'zaro kommunikativ aloqada bo'lish qonuniyati –grammatika... Tovush tilni namoyon etuvchi materialdir. Ya'ni til usiz namoyon bo'lmaydi"[3]. Shuning uchun ham tilning fonetik tomoniga qiziqish va ilmiy nazariy hamda amaliy tadqiq etish o'zining alohida tarixiga ega.

Praga tilshunoslik maktabi vakillarining "Praga tilshunoslik to'garagi tezis"larida tilning tovush tomoniga xos tadqiqotlar xususida so'z yuritilib, lingvistik tadqiqotlarda so'zlovchining maqsadini ro'yobga chiqaruvchi akustik timsollarni birinchi, asosiy o'ringa qo'yish zarurligi ta'kidlanadi [4]. Demak, voqelikdagi biror hodisa haqida bayon qilinadigan fikrning ashyoviy qobig'ini akustik birliklar tashkil etadi. Fikrning yaxlit ifodasi gap hisoblansa, uning strukturasi shakllar tovush yoki tovushlar yig'indisidan iborat butunlikdir.

Nutq tovushlari tilning tarixiy taraqqiyoti davrida turli o'zgarishlarga uchraydi. Ularning miqdoriy o'zgarishi: a) konvergensiya; b) divergensiya ko'rinishda bo'ladi.

Turkiy tillar tarixiy taraqqiyotidagi o'zgarishlar haqidagi tadqiqotida Ye. D. Polivanov "birdan ortiq tovush tarixiy taraqqiyot kechimida birikib ketishi-

konvergensiya hodisasi sanaladi va bu hodisa: a) assimilyativ konvergensiya, b) chatishma konvergensiya kabi ikki ko‘rinishli bo‘ladi” deb ko‘rsatgan edi[5].

Tilshunos M. Mirtojdiyev divergensiyaning: “...ma’lum tovushning tarixiy taraqqiyot natijasida birdan ortiq tovushga differentsiatsiyasi, ya’ni ma’lum tovush hisobida tilda yangi bir tovush hosil bo‘lishi divergensiya, Olimning ta’kidlashicha, o‘zbek tili tarixida va hozirgi ayrim o‘zbek shevalarida til orqa artikulyatsiya o‘rniga oid keng a unlisi bo‘lgan. Uning taraqqiyoti u bilan kontakt pozitsiyadagi chuqur til orqa undoshlar va v undoshiga bog‘li holda yuzaga keladi. Natijada til orqa a unlisi hisobida e unlisi hosil bo‘ladi. Til orqa a unlisi esa mazkur undoshlar bilan kontakt prepozitsiyada qo‘llanganda va auslautda o‘z artikulyatsiyasini saqlab qoldi” [3].

Demak, til tarixida va ayrim shevalardagi unli tovushlarning til oldi, til orqa variantlari hozirgi o‘zbek tilining yetakchi shevalari va adabiy tilida yo‘qolib til orqa yoki til oldi tipi bilan birlashib ketgan. Bu holatni o‘zbek tili tovushlar tasnifida yaqqol ko‘rish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology).

So‘z nutq tovushi yoki nutq tovushlaridan iborat bo‘lib, shu tovushlarning artikulyatsiyasida ularga sarflangan tovush kuchi turlicha bo‘lishi mumkin. Til ta’limining dastlabki bosqichlarida so‘z tarkibidagi tovushning cho‘ziqligi urg‘uga bog‘lab izohlanadi. Ya’ni, leksik urg‘u so‘z bo‘g‘inlaridan biri tarkibidagi unli tovushga tushadi va bu tovush cho‘ziq talaffuz qilinadi. Urg‘u nazariyasiga ko‘ra leksik urg‘u olgan bo‘g‘in boshqasiga nisbatan cho‘ziq talaffuz qilinadi. Aytish mumkinki, leksik urg‘u so‘z bo‘g‘inidagi faqat unli tovushning cho‘ziqligini emas, bo‘g‘indagi undoshning ham nisbatan cho‘ziq talaffuz etilishini ifodalaydi.

Tovushlarning cho‘ziq- qisqaligi til tarixida so‘z semantikasi uchun muhim ahamiyat kasb etgan. Tarixiy fonetikaga oid tadqiqotlarda hamda o‘zbek shevalari tadqiqida bunga ko‘plab misollar keltiriladi. O‘zbek tilida cho‘ziq unllilar haqida gapirilganda uch masalani farqlash lozimligi uqtiriladi [6]. Unllilarning bu jihati hozirgi o‘zbek adabiy tilida, asosan, arab va fors –tojik tilidan o‘zlashgan o‘zlashmalarga xos deb qaraladi. Fors-tojik tilidan o‘zlashgan so‘zlarda unllilarning qisqa-cho‘ziqligi ma’no farqlash vazifasini ham bajaradi.

Qadimgi turkiy tillar uchun umumiy bo‘lgan bir qancha xususiyatlar, jumladan, cho‘ziqlik-qisqalik hozirgi o‘zbek adabiy tilida saqlanmagan, ayrim o‘zbek

shevalaridagina saqlanib qolgan. Qadimgi turkiy matnlarda cho'ziq unlilar uchun maxsus belgilar ham ishlatilgan.

So'zdagi unli tovushlarning cho'ziqligi, tilshunos A.Nurmonovning yozishicha [3], quyidagi sabablarga ko'ra yuzaga keladi: a) intervokal undoshlarning sinkopasi natijasida; b) kompozitsion usulda so'z yasash natijasida; s) so'zga ekspressivlik berish natijasida. Shuningdek, sub'ektiv munosabat ifoda etish uchun ham ayrim unli tovush cho'ziq qo'llanishi mumkin.

Turkiy tillarda unlilar cho'ziq-qisqalik belgisiga ko'ra ham oppozitsiyaga kirishadi. A.M.Shcherbakning yozishicha, unlilarning cho'ziqlik va qisqalik belgisiga ko'ra zidlanishi oltoy, gagauz, qirg'iz, tuva, turkman, xakas va yoqut tillari fonologik sistemasida muhim rol o'ynaydi [7].

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Hozirgi o'zbek adabiy tili unli va undosh tovushlar tavsifi berilgan ilmiy adabiyotlarda cho'ziqlik belgisi birlamchi cho'ziqlik va ikkilamchi cho'ziqlikka bo'linadi. Birlamchi cho'ziqlik turkiy tillarning ilk davlaridan mavjud bo'lsa, ikkilamchi cho'ziqlik har qaysi turkiy tilda turli fonetik o'zgarishlar ta'sirida o'ziga xos yo'l bilan keyinchalik paydo bo'lgan. Jumladan, unlidan keyingi undosh tovushning tushishi evaziga unlining cho'zilishi turkiy tillarda keng tarqalgan hodisa sanaladi.

O'zbek adabiy tili uchun cho'ziqlik farqlovchi belgi hisoblanmasa-da, bir qancha o'zbek sheva(o'g'iz)larida uchrovchi birlamchi cho'ziqlik ma'no farqlash xususiyatiga ega. O'zbek tilining qipchoq va o'g'iz shevalarida cho'ziq va qisqa unlilarning zidlanishi ma'no farqlash uchun xizmat qiladi.

Demak, o'zbek tili ayrim shevalarida uchraydigan birlamchi cho'ziqlik fonologik vazifa bajaradi, ammo o'zbek tilining barcha shevalarida uchraydigan ikkilamchi cho'ziqlik fonologik qimmatga ega emas.

So'z strukturadagi faqat unli tovushlar emas, undosh tovushlar ham nutq talabiga ko'ra cho'ziq qo'llanishi mumkin. Tilshunos M.Mirtojiyevning yozishicha [3], nutq tovushlari artikulyatsiya jarayonida kommunikatsiya talabiga muvofiq cho'ziqlikka o'tishi yoki cho'ziqlikni yo'qotishi mumkin. Tilshunoslikda nutq tovushlarining cho'ziqlikka o'tishi faqat undosh tovushlar uchun xos bo'lib, bu hodisa geminatsiya deb ataladi. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha geminatsiya ikki sababga ko'ra sodir bo'ladi [3]. Nutq jarayonida geminatsiya so'zlovchining voqelikka sub'ektiv munosabatini ifodalash maqsadida yuzaga chiqadi.

Xulosa (Conclusion). Demak, o'zbek tili unli va undosh tovushlari cho'ziq-qisqaligi o'zaro farq qiladi. Bu ularning miqdoriy belgisiga ko'ra oppozitsiyaga kirishishidir. Adabiyotlarda keltirilishicha, uch darajadagi cho'ziqlik mavjud va shunga ko'ra unlilar ham uch guruhga bo'linadi: cho'ziq unlilar, qisqa unlilar va o'ta qisqa unlilar. Cho'ziq unlilar tarixan so'z ma'nosini farqlash uchun xizmat qilgan, ularning bu jihati ayrim o'zbek shevalarida saqlanib qolgan va u o'ziga xos fonologik qimmatga ega. Tovush cho'ziqligi uning fonematik belgisini ham ifodalaydi, ya'ni so'z semantikasiga ta'sirini belgilaydi. Unli tovushlar cho'ziqligini so'z strukturasiida tovush takroridan farqlash lozim. Umuman, unli va undosh tovushlarda cho'ziq-qisqalik hodisasi va ulardan o'zbek adabiy tilida qaysi birining saqlanib qolganini, bu hodisa asosida so'z tarkibida qanday fonetik o'zgarish yuz berishini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

So'z strukturasi tovushlarning o'zaro birikishidan iborat ekan, uning semantik belgisi sub'yektning munosabatiga hamda so'z tovushlar tarkibidagi ayrim o'zgarishlarga bog'liq.

REFERENCES

1. Содиқов Т. Туркий ёзма ёдгорликлар тили: адабий тилининг юзага келиши ва тикланиши. -Тошкент: Фан, 2006. 102-106-б.
2. Кошғарий М. Девону луғатит турк. Т.І. – Тошкент. Фан, 1960. 47-50-б.
3. Миртожиев М. Ўзбек тили фонетикаси. – Тошкент: Фан, 2013. –Б.5
4. Тезисы Пражского лингвистического кружка. В книг. Звегенцев В.А.История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях. Част II.-М.: Просвещение, 1965.С.126.
5. Поливанов Е.Д.Фонетические конвергенция.-ВЯ.-1957.№3.-С.77-83
6. Ньматов Х. Ўзбек тили тарихий фонетикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992.-Б.24.
7. Щерба Л. В. Русские гласные в качественном и количественном отношениях. - С.Петербург, 1912.